

**BIOLOGIYA FANINING YUTUQLARI, ZAMONAVIY TA’LIMNING
DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI HAQIDA**

Esanov Eldor Abduraxmonovich

Samarqand viloyati Qo’shrabot tumani

29-sonli maktabning Biologiya fani o’qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada biologiya fanining yutuqlari hamda zamonaviy ta’limning dolzarb muammolari alohida masala sifatida ko’rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada biologiya fanini o’qitishda ahamiyat berilishi lozim bo’lgan masalalar haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.*

***Kalit so’zlar:** Biologiya, ta’lim, muammo, rivojlanish, bilim, ko’nikma, faoliyat, mikrobiologiya.*

XXI asr biologiya ta’limi oldida ham juda katta ulkan vazifalar mavjud. Ma’lumki, har bir davr ta’lim oldiga ayni davlatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma’naviy jihatlar bo’yicha yangi dolzarb vazifalarni qo’yadi. Bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqib, xo’jalik yuritishning yangi-yangi samarali yo’llari, vositalarini ishlab chiqish, ulardan amaliyotda foydalanish zaruriyati kuchaymoqda. Bunday sharoitda inson omili hal etuvchi kuch sifatida maydonga chiqmoqda.

Insoniyat tarixida XX asr biologiya fanining nihoyatda rivojlanganligi bilan xarakterlanadi. Agar XX asrning birinchi yarmida fizikadan olamshumul yutuqlar qo’lga kiritilgan bo’lsa, bu asrning ikkinchi yarmida biologiya sohasida qo’lga

kiritilgan yangiliklar kishilarning tabiatga bo'lgan qarashlari, munosabatlarini keskin o'zgartirib yubordi. Xo'sh, XX asr biologiyasida eng muhim kashfiyotlar nimalardan iborat bo'ldi? Ushbu savolga biologiya taraqqiyotidagi 4 xil yo'nalishda bo'lgan ishlarni misol tariqasida keltirish mumkin.[1,28] Ushbu yo'nalishning ikkitasi fundamental, ikkitasi amaliy xarakterga ega bo'lgan ishlardir. Fundamental xarakterga ega bo'lgan ishlar asosan biofizika va bioximiya sohasida bajarildi. Mendel qonunlarini kashf etilishi, uni zamonaviy ilmiy tekshirish ishlari bilan boyitish borasida ishlar amalga oshirildi. G.Friz, G.Korrens va G.Chermaklar tomonidan yaratilgan "Irsiyatning xromosoma nazariyasi" asrimizning o'rtalariga kelib irsiy belgilarning namoyon bo'lishida DNK ning tuzilishi haqida (Dj.Uotson va F.Kriklar) ta'limotini paydo bo'lishiga olib keldi. Keyinchalik mazkur sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, fizika va kimyo fanlari yutuqlaridan foydalanish natijasida nuklein kislotaning tuzilishi, genetik kod aniqlanishi, oqsillarning biologik sintezining borishi mexanizmlarining ochilishiga sabab bo'ldi. Turli darajada bo'lgan oqsillar strukturalarini aniqlash imkoniyati tug'ildi. Bioenergetika biologiya fanidan o'ziga xos yangi yo'nalishlaridan biriga aylanadi. Tirik organizmlar hayotida mitoxondriyalarning ahamiyati (A.Lenindjer) aniqlandi. Yadro fizikasidagi tadqiqotlardan biologiyada foydalanish radiatsion biologiya fanining paydo bo'lishiga olib keldi. Sun'iy mutagenез hosil qilish (G.S.Nadson, G.Fillionov) bo'yicha ishlar boshlandi.[2,53] Genetika va evolyutsion nazariyaning qo'shilishi natijasida sintetik evolyutsiya nazariyasi yaratildi. Endilikda organizmlarning bioximik tuzilishlari, molekulyar genetik omillarga asoslanib tirik jonzotlarning tarixiy rivojlanishini qayta o'rganib chiqish ishlari qilinmoqda. XIX asrning oxirida D.I.Ivanovskiy va N.Beyerlar infeksiyon kasaliklarini qo'zg'atuvchilari bo'lmish viruslarini kashf etgan edilar. Hozirga kelib virusologiya eng rivojlangan fanlardan biriga aylandi.[3,25] Zoologiya

sohasida qilingan ishlarning ko‘lami ham ancha kengdir. Hozir zoologlar faqat hayvonlarning tuzilishi, hayotiy jarayonlari, tarqalish xususiyatlari, yashash muhitlari bilan aloqalari, foydali va zararli hayvonlarni o‘rganish ularni sistemaga solish, yangi turlarni aniqlash kabi ishlar bilan bir qatorda bu jonivorlarning bir-birlari bilan aloqalarini o‘rganish ishlari kuchaydi. Hozirgi zamondagi eng muhim vazifalardan biri- biologik xilma-xillikni saqlash masalasidir. Ma’lumki, insonlarning tabiatga ta’sirining kuchayib borishi o‘z novbatida turli organizmlarni yashash sharoitlarini buzilishiga, ularning yashash joylarini ekologik xolatlarini yomonlashauviga ta’sir etmoqda. Bu o‘z novbatida tirik organizmlarning sonini kamayib ketishi, ba’zi turlarni umuman yo‘q bo‘lib ketishiga, “Qizil kitob” saxifalarini yana ko‘payishiga olib kelmoqda. Axxvol shu darajada ketaversa tabiatdagi soni oz qolgan ayrim o‘simlik va hayvonlarni yo‘q bo‘lib ketish xavfini tug‘diradi. Shu boisdan endilikdagi dolzarb masalalardan yana biri-soni kamayib borayotgan o‘simlik va hayvonlarni saqlab qolishdek murakkab vazifani bajarishlikni taqazo etadi. Bu vazifani bajarishni muhim shartlaridan biri- kishilarni biologik va ekologik savodxonliklarini oshirish orqali bajariladi. Hozirga kelib biologiya fanlari va uni o‘qitish bo‘yicha birqancha muammolar bor. Biologiya fani oldida aholini mo‘l- ko‘l oziq ovqat mahsulotlari bilan ta’minlash, xalq salomtligini saqlash, ekologiya muammolari shular jumlasidandir Atrof muhitini ifloslanishi, urbanizatsiya, shovqin suronlar insonlar salomatligiga tobora ko‘proq ta’sir etmoqda. Xususan, qon-tomir tizimi, asab kasalliklari ko‘paymoqda. Undan tashqari turli dori-darmonlarning virus, mikroblarga qarshi turish xususiyatlari ortib bormoqda. Yuqoridagilarni xisobga olgan holda insonlarni salomatliklarini muhofaza qilishda biologshlar oldida katta vazifalar turibdi. Ma’lumki, insonlar avvalo nimalarni bilishi, qo‘lidan qanday ishlar kelishi bilan tavsiflanadi. Binobarin, ilmi, ma’lum ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lgan,

ma'naviy barkamol yoshlarni tarbiyalash zamonamizning dolzarb vazifalaridan biriga aylanmoqda. Biroq, ta'lim da uzoq yillardan buyon qo'llanilayotgan an'anaviy ish uslublari o'quvchilarni dars materialini faqat yodlash, takrorlab berishga qaratilgan bo'lib, bu usul yoshlarni ijodiy bilim olishga, ma'lum yo'nalishlarda malaka va ko'nikmalar hosil qilishlariga yetarli imkon bermas edi. Biologiya ta'limidagi bu muammolarni hal etish uchun amaldagi ish uslublarimizni qayta ko'rib chiqish, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, ta'lim- tarbiya ishlarini zamon talablariga keltirish, ta'lim muassasalari uchun yuqori salohiyatga ega bo'lgan o'qituvchi kadrlar tayyorlash, ta'limning material bazalarini yanada boyitish kabi ishlarni amalga oshirishlik zarur.

Nazariy biologiya yutuqlari tibbiyotda keng qo'llaniladi. Bu biologiya fanining hozirgi darajasini belgilaydigan yutuqlar va kashfiyotlar. Shunday qilib, ushbu genetika irsiy kasalliklarni erta tashxislash, davolash va oldini olish usullarini ishlab chiqishga imkon berdi. Mikroorganizmlarni tanlash bir qator kasalliklarni davolash uchun zarur bo'lgan fermentlar, vitaminlar, gormonlarni olish imkonini beradi. Genetik muhandislikning rivojlanishi biologik faol va dorivor moddalarni ishlab chiqarish uchun keng istiqbollarni ochib beradi. Masalan, genetik muhandislik usullari yordamida insulin gormon geni olindi va keyin ichak tayoqchasiga o'rnatildi. Bunday ichak tayog'idagi shtamm, diabetli diabetni davolash uchun ishlatiladigan insulinni sintez qilishga qodir. Xuddi shunday, somatotropin (o'sish gormoni) va boshqa gormonlar, interfon, qimmatli preparatlar va vaktsinalar ham olinadi. Sanoat, mexanik muhandislik, tirik mavjudotlarni tashkil etishning (bionikalar) tashkil etishning kemasozlik tamoyillari kelajakda muhim iqtisodiy samara beradi. Fan va texnologiyalar taraqqiyoti, yangi texnologiyalarni yaratish va ulardan foydalanish biosfera (ba'zan tuzatib bo'lmaydigan) zarar etkazishi mumkin. Sanoat mahsulotlari tomonidan atrof-

muhitning ifloslanishi omon qolish masalasini oshiradi va ko‘pincha hayvonlar va o‘simliklarning ko‘plab turlari yo‘q bo‘lib ketishi. Ekologik ofatning ishtiroki sayyoradagi barcha jonzotlarga xavf guruhiga etkazadi. Tirik organizmlarni saqlash vazifalari, tabiiy yashash joyida aholisini tiklash butun dunyo biologlarini hal qiladi.

Biologiyaning asosiy qiymati shundaki, bu ko‘plab istiqbolli fanlar uchun asos va nazariy asosdir, masalan, genetika va bionika kabi. Bu ajoyib ochilishga tegishli - insoniyat genomini shifriflash. Biotexnologiya kabi bunday yo‘nalishi biologiyada birlashma asosida ham yaratilgan. Hozirgi vaqtda, ayniqsa texnologiyalar sizning tanaga zarar etkazmaydigan profilaktika va davolanish uchun xavfli dori-darmonlarni yaratishga imkon beradi. Natijada nafaqat hayotning davomiyligini va uning sifatini rivojlantirish mumkin. Zamonaviy jamiyatda biologiyaning asosiy roli shundaki, uning bilimlari shunchaki zarur bo‘lgan soha, masalan, giyohvandlik, gerontika, krimologiya, qishloq xo‘jaligi, qurilish va kosmosni rivojlantirish zarur. Yerdagi beqaror ekologik vaziyat ishlab chiqarish faoliyatini qayta ko‘rib chiqishni va inson hayotidagi biologiya eng yangi bosqichga ko‘tarilishni talab qiladi. Har yili biz eng qashshoq mamlakatlarni ham hayratda qoldirgan va yuqori rivojlangan katta kattaxo‘rga guvoh bo‘lmoqdamiz. Axir, deyarli barchasida, zamonaviy jamiyatdagi mavjud iqtisodiy va ijtimoiy ziddiyatlar, shuningdek, energiya manbalarining asossiz joriy etilishi tufayli kelib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gorelov A.A. *Konsepsii sovremennogo yestestvoznaniya*, Moskva, 1999
2. Komissarov B.D. *Metodologicheskie problemi shkolnogo biologicheskogo obrazovaniya*. Moskva, 1991
3. Farberman B.L. *Progressivnie pedagogicheskie texnologii T.*, 1999

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Sayidaxmdov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent